

TURIZM TERMINLARIDA CHEGARA (PERIFERIY) HODISASI

Gavharoy Isroiljon qizi

ADCHTI, Ingliz tili o'qitishning integrallashgan

kursi kafedrası F.f.f.d.(PhD) dotsenti

gavharoy7575@mail.ru; +998914889545

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8429684>

Annotatsiya: Ushbu maqolada turizm terminlarining chegara periferiya hodisasi va munosabatlari haqida ilmiy tadqiqot natijalari yozilgan. Turizm terminlarining paradigmatik shakllanishidagi ilmiy qarashlar tahlil qilingan va misollar bilan dalillangan.

Kalit so'zlar: semantic maydon, turizm, termin, terminologiya, konseptual, tipologik, periferiya, tipologik kategoriya, tipologik forma, (tipoforma), tipologik ma'no.

Til inson va tabiat o'rtadagi munosabatlarning murakkab va ayni chog'da unsurlararo o'ta ziddiyatli turi sifatida nafaqat tilshunoslik va ayni paytda turizmshunoslikda ham muhim ahamiyatga kasb etadi. Turizm terminologiyasiga oid terminlar sistemasi ustida jiddiy monografik izlanishlar olib boorish orqali ushbu ezgu ishga munosib hissa qo'shish mumkin.

D.Xarrisoning fikricha: "Biz bilimlarni ming yillar orqaga irg'itgan holda, axborotlar va ma'lumotlar qimmatbaho material sifatida baholanaётgan informasion jamiyatda yashayapmiz. Yo'qolib borayotgan tillar bilan birgalikda ularda qayd etilgan o'ta noyob ma'lumotlarni ham manguga boy berayotganimizni bilmaymiz. Ushbu tillarni saqlab qolsak, tabiatdagi tillar va terminlarning ham saqlanib qolinishiga yaqindan yordam bergan bo'lamiz. Yer yuzidagi tillarning ranginligi faqat ulardagi tovushlarning turlichaligida emas, balki xalqlardagi dunyoni ko'rishning xilma xilligidadir".

Shunga ko'ra o'zbek xalqi ham azaldan boshqa xalqlar qatori tabiat va undagi narsa-hodisalarni alohida leksik birliklar yordamida nomlab kelgan. Ularni tabiiy, o'z holda saqlash masalasi urf-odat, udum darajasiga ko'tarilgan. Shunga ko'ra tilimizda leksik qatlam terminologik ahamiyatga ega bo'lgan terminlarning katta bazasi shakllangan. «Har qanday fanni o'rganish, o'zlashtirish uchun uning alifbosidan – terminologiyasidan xabardorlik zarur bo'ladi. Ma'lumki, fanning katta-kichik asosiy tushunchalari bevosita terminlar orqali ifodalanadi, terminlar har qanday fan tilining asosini tashkil etadi». To'plagan materiallarimiz shuni tasdiqlaydiki, ushbu sistemaga kirgan terminlar leksik-semantik, funksional-uslubiy, struktur jihatdan bir xil mavqega ega emas. Ular bizni qurshab turgan muhitdagi narsa-hodisalar, voqealar va jaraenlarning alohida ifodalari sifatida emas, balki o'zaro bog'langan, bir butun sistem tuzilmaning ma'lum bir turlari sifatida gavdalanadi.

Sistema tushunchasida bir qancha ob'ektlarning birlashishi va ularning o'zaro munosabatlari jamlangan bo'ladi. Sistema doirasiga kirgan har bir ob'ekt shu sistemaning elementi hisoblanadi.

O'zbek tilining leksik sistemalari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilgan ilmiy ishlarida leksemalarning mazmuniy maydoni yadro, markaz va markazdan tashqari (chekka-periferiya) qismlarga bo'lib yuborilgan. O'zbek tilidagi turistik terminlar sistemasiga kirgan leksik birliklar ham bundan mustasno emas. Ularni sistema ichida tutgan o'rniga ko'ra ikkita katta guruhga bo'lib o'rganish maqsadga muvofiq:

1. *Turizm tushunchani ifodalash uchun xoslangan yadroviiy terminlar.*
2. *Turistik periferiya (chegara)dagi terminlar.*

Har qanday lingvistik maydon bir yoki turli til sathlariga mansub verbalizatorlardan iborat bo'lishi mumkin. U yoki bu maydon mazmunini voqelashtiruvchi lisoniy vositalar o'zaro sistem munosabatga kirishadilar.

A. Nurmonov Sh.Iskandarovalar, shu nuqtai nazardan, ularni ikki guruhga ajratadilar:

1. *Bir sathga mansub bo'lgan birliklar munosabati.*
2. *Turli sathlarga mansub bo'lgan birliklar munosabati, ya'ni sathlararo munosabat.*

Shu ma'noda bir sathga mansub birliklar o'rtasida paradigmatic va sintagmatic munosabatlar mavjud bo'lsa, ma'no umumiyliги belgisi doirasida birlashgan turli til sath birliklari sinonimik, omonimik munosabatlarga kirishadilar va kichik paradigmalarni tashkil etadilar.

Grammatic maydon nazariyasi V.G.Admoni tomonidan ilgari surilgan bo'lib, uning fikricha grammatic birlik markaz va periferiyaga ega bo'lishi mumkin. Maydonning markazidan o'rin olgan birlikka xos barcha belgilari optimal darajada kontsentratsiyalashgan bo'lsa, uning periferiya qismi kattaroq yoki kichikroq turli hajmdagi (ba'zan u bir so'zga yoki so'z formasiga to'hri keladi) birliklarda u yoki bu belgining mavjud emasligi yoki boshqa belgilarning fakultativ ravishda mavjudligidan iborat bo'ladi. V.G.Admoni buni rus tili sifatleri misolida tasvirlab bergan. Uning fikriga ko'ra, asliy sifatlar maydon yadrosini ta'minlaydi va quyidagi grammatic belgalarga ega: periferiyaning ayrim umumlashgan sifat belgilari grammatic ma'nosi, uning morfologik shakllari tizimi aniqlovchi, predikativ aniqlovchi va predikativ vazifalarda kela olishi, u bilan bog'lanuvchi tobe komponentlar asosida ana shunday belgilar tizimini tashkil etadi. Maydonning chet qismiga asliy sifatlarining sanab o'tilgan belgilari mavjud bo'lmagan qism, nisbiy va miqdor sifatleri egalik olmoshlari, tartib sonlar kabilar mansub bo'lib, ularda qiyosiy forma darajalari mavjud bo'lmaydi.

Grammatic -leksik maydon asoschilari E.V.Gulo'ga va E.I.Shendels ushbu maydonning grammatic-leksik sathlarga mansub umumiy ma'noni ifoda etish va nomlashga xizmat hiluvchi, o'zaro ma'lum honuniyatlar asosida munosabatga kirishuvchi turli vositalar yihindisi sifatida qaraydilar. Maydonning umumiy ma'nosi kamida ikki ma'noli bo'lishi, ularning har biri mikromaydon hosil hilishi, maydon strukturasi murakkab bo'lib, u gorizonta va vertikal kesishmalar sifatida talhin etilgan. Mualliflarning fikricha, maydonning gorizonta hismida mikromaydonning semantik hismlari joylashadi. Masalan, zamon maydoni uch mikromaydon (hozirgi, o'tgan va kelasi zamon) dan iborat bo'lishi aytiladi. Maydonning vertikal qismida uni tashkillovchi mikromaydon konstituentlari joylashadi.

Maydon strukturasi hahida gap borar ekan, E.V.Gulo'ga va E.I.Shendels u dominant, yadro va periferiya hismlariga bo'linishi, ba'zi maydonlar dominantsiz bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydilar. Ushbu pottsentsiya mualliflarining to'hri ta'kidlashicha, konstituentlarning ko'p ma'noliligi ma'lum konstituent birhancha mikromaydonlar dominantasiga aylanish imkoniyatini berish, boshhalarida esa periferiya him konstituenti bo'lib holishi mumkin.

Funksional-semantik maydon kontseptsiyasi A.V.Bondarko nomi bilan bohlih bo'lib, uning fikricha, funksional-semantik maydon kompleks kategoriya sifatida ma'lum semantik vazifalarni bajarish uchun o'zaro ta'sir hilishga imkoni bo'lgan turli ifoda vositalari tizimini namoyon etadi. Kontseptsiya muallifi ushbu kategoriya mazmun va ifoda planiga ega ekanligini alohida ta'kidlaydi va ifoda plani tilning turli sath va aspektlariga mansub morfologik, sintaktik, so'z yasovchi, leksik kontekstning har xil ifoda kombinatsiyalarini yaratishligini, ular o'z navbatida funksional- semantik maydonning yadro, markaz va periferiya hismlarini tashkillashi va bir xil, turli xil til vositalari grammatic va leksik

komponentlar mazmuniy alohadorliklariga ko'ra bir semantik maydon majmuani tashkil etishlari mumkinligini yozadi.

M.M.Tuxman maydon tushunchasini funktsional uzvlar tahliliga tadqiq etadi. Bunday turli darajadagi birliklar tushuncha mazmunini va komponentlar distributsiyalsi orqali birlashishlarini, bunda so'z o'zgaruvchi paradigmalari hal qiluvchi rol o'ynashini ta'kidlaydi.

Bizning fikrimizga ko'ra, nominatsiya maydon tushunchasi orqali denotat sifatida predmetlarni, relyatsiyalar maydoni termini orqali esa, predmetlar o'rtasidagi munosabatlarni nazarda tutadi. Ushbuni kauzativlik, relyatsion, maydoni misolida tasvirlab bergan. Kauzativlik relyatsion maydoni deganda tilning turli sathlariga mansub bo'lgan kauzativlik munosabatlarini ifodasi orqali birlashgan, turli toifa strukturalar asosida paydo bo'lgan semantik fazo (prostranstvo) ni tushunadi. Izlanishlar natijalariga asoslanib, A.P. Kamarov nemis tilida kauzativlik relyatsion maydoni markaziy va ikkita periferiya segmentga ega degan hulosaga kelganligini eslashimiz o'rinli bo'ladi. Ushbu maydonning markaziy hismini kauzativlikni sof holda ifoda etuvchi strukturalar egallagan bo'lsa, birinchi periferiya segmenti uchun markaziga yahin joylashganligini yozadi. Muallif fikriga ko'ra ushbu segmentga taalluhli strukturalar bir vahtni o'zida bir necha ma'nolarni ifodalaydi, ular orasida kauzativlik dominanta mahomiga ega. Markazdan chetroh hismni egallagan ikkinchi periferiya segmenti strukturalari nokazual ma'noli strukturalar tarkibida bildiradi.

O'zbek tilshunosligida ham lingvistik maydon nazariyasi bilan bog'liq qator tadqiqot ishlari yuzaga keldi va kelmohda. Bu borada maydon nazariyasi rivojiga o'z xissalarini ho'shgan J.B.Bo'ronov, O'.Q.Yusupov, S.R.Raximov, G'.M.Xoshimov, A.Nurmonov, A.Sh.Sobirov, Sh.M.Iskandarova Q.Ne'matov, Sh.Raxmatullaev, A.Xojiev, J.A.Yoqubov kabi tilshunos olimlar nomini alohida ta'kidlash joiz deb hisoblaymiz.

Sohaning yirik tilshunos olimlaridan biri, J.B.Bo'ronov tillarni mazmuniy yondashuv asosida tadqiq etishda tilning tayanib ish ko'rish mahsadga muvofiq ekanligini alohida ta'kidlaydi va metatil mahomida qo'llanilishi mumkin bo'lgan sistemalarning 11 tasini sanab ko'rsatadi. Ular orasida tipologik kategshoriyalar ham o'rin olgan. Tipologik kategoriya tipologik forma (tipoforma) va tipologik ma'nodan iborat bo'lishi, tipologik formalar turli tillar va turli til satxlariga mansub lingvistik birliklar ekanligi, ular tipologik ma'no ifodasi uchun xizmat hilishi, ular morfema, so'z, so'z birikmasi, gaplardan iborat ekanligi hahida yozadi. Bunday tipoformalar maydonning markaziy-yadro va periferiya qismlaridan o'rin olishi, tipologik kategoriyalar eksplitsit va implitsit tarzda vohelanishi mumkinligini aytadi. S.D.Kotsnelson, B.L. Uorf fikrlariga ho'shimcha holda, qiyoslanayotgan tillarda, deb yozadi, J.B. Bo'ronov, markaziy yoki yadro va periferiya tipoformalar munosabatlari quyidagicha bo'lishi mumkin: 1) *Yadro-yadro*; 2) *yadro-periferiya*; 3) *periferiya-yadro*; 4) *periferiya-periferiya*.

Tipologik kategoriyalarning periferiya qismi birliklari sinonim (markaz qismlari bilan) munosabatlariga kirishishi mumkinligini e'tirof etgan holda, periferiya birliklarini bir sathga mansub periferiya tipoformalar va turli sathga mansub periferiya tipoformalariga ajratadi. Ushbuni professor J.B.Bo'ronov tipologik ko'plik, tipologik jins, o'timlilik va o'timsizlik, nisbat kabi tipologik kategoriyalarning ingliz, turk tillari, xususan o'zbek tillarida reprodetsiyasini tadqiq etish orqali ko'rsatib bergan, izohlarda periferiya tipoforma jihatlarni aniqlagan. J.B. Bo'ronovning to'g'ri ta'kidlashicha, tipologik formaning konstituyentlari turli periferiya tipoforma munosabatlarda bo'ladilar: ularning ba'zilari bir-

birlarini to'ldirsa, boshhalari bir-birlarini rad etadilar. Ba'zi tillarda morfologik dominant nisbatan rivojlangan bo'lsa, boshhalarida sintaktik dominant yaxshi rivojlangan bo'ladi. Ushbuni professor J.B.Bo'ronov tipologik ko'plik, tipologik jins, o'timlilik va o'timsizlik, nisbat kabitipologik kategoriyalarning ingliz, turk tillari, hususan o'zbek tillarida reprezentatsiyasini tadqiq etish orqali ko'rsatib bergan, izomorf, allomorf jihatlarni aniqlagan.

Professor O'.Q. Yusupov o'zining "Chog'ishtirma lingvistikaning nazariy asoslari " nomli monografiyasida tillarni qiyoslashdagi mavjud turli yondashuvlar haqida so'z yuritar ekan, maydoniy yondashuvda ikki yoki undan ortih nomdagi maydon tushunchasi mavjud kontseptsiyalar, uni tahlilga tortish metodlari haqida batafsil to'xtaladi va o'zmunosabatini bildiradi. O'.Q.Yusupovning fikricha, maydonni tashkillovchi qismlar dixotomik, trixotomik (ba'zan undan ortiq) a'zolariga ajratish borasida tilshunoslarning qarashlari turlicha bo'lsa-da, ular bir-birlarini to'ldiradilar. Olimning ta'kidlashicha, maydon ikki, uch a'zoli bo'lishi mumkin.

References:

1. Bo'ronov J.B. Сравнительная типология английского и тюркских. языков. –М., 1983. – С.40-41; 109-110; 120.
2. Искандарова Ш.Ўзбек тили лексикаси мазмуний майдон сифатида ўрганиш (шахс микромайdonи) АДД., Т: 1999. – 256 б.
3. Nurmonov A Tanlangan asarlar 3 jildli T., "Akademnashr" 2012; 416 b.; 448 b; 376 b.;
4. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2002.
5. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – Москва, 1985. - С. 349.
6. Юсупов Ў.К. Маъно, тушунча концепт ва лингвокультуре атамалари хусусида.// Стилистика тилшуносликнинг замонавий йўналишларида. – Илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2011. –Б. 4-9; 47-48-49.